

Integración de la asignatura de educación ambiental en la formación de comunicadores a nivel de pregrado

Integration of the Environmental Education course in the training of undergraduate communication students

Cedeño, González, Nataly Alicin
Universidad de Panamá, Panamá
<https://orcid.org/0009-0005-7076-7068>
natalyceden03098@gmail.com

Recibido. 17 de marzo de 2025

Aceptado. 29 de abril de 2025

URL: https://relaticpanama.org/_journals/index.php/mundosostenible/article/view/60

Resumen

La educación ambiental representa un tema de vital importancia en la actualidad, ya que se enfoca en concienciar a la población sobre la necesidad de preservar y cuidar el entorno natural. La crisis ecológica actual se manifiesta como resultado de la interacción entre países con sectores económicos ricos y pobres, lo que genera brechas significativas en términos económicos y tecnológicos. Los Problemas ambientales como el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático son evidentes tanto a nivel internacional como nacional, a menudo impulsados por intereses económicos que

excluyen la participación activa de comunidades, instituciones y sectores educativos. En este contexto, la implementación de programas didácticos innovadores es esencial para equipar a los estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios para comprender y enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos. El objetivo del presente estudio es la integrar la asignatura de educación ambiental en los programas de pregrado, lo que requiere la búsqueda de estrategias didácticas adecuadas. La implementación de estas estrategias no solo equipará a los estudiantes con herramientas necesarias para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos, sino que también contribuirá a la formación de una ciudadanía más consciente y comprometida con la sostenibilidad.

Palabras clave: educación ambiental, estrategias didácticas, conciencia ambiental

Abstract

Environmental education is of vital importance today, as it aims to raise awareness about the need to preserve and protect the natural environment. The current ecological crisis stems from the interaction between developed and developing economies, which creates significant economic and technological disparities. Environmental problems such as ozone layer depletion, the greenhouse effect, and climate change are evident at both the international and national levels, and are often driven by economic interests that exclude the active participation of communities, institutions, and educational sectors. In this context, implementing innovative educational programs is essential to equip students with the necessary tools and knowledge to understand and address contemporary environmental challenges. The objective of this study is to integrate environmental education into undergraduate curricula, which requires finding suitable teaching strategies. Implementing these strategies will not only equip students with the tools needed to address environmental challenges, but will also contribute to the development of a more conscious and engaged citizenry committed to sustainability.

Keywords: Environmental education, teaching strategies, environmental awareness.

1 Introducción

En la encrucijada del siglo XXI, la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica sin precedentes, una coyuntura crítica que demanda una respuesta urgente y multifacética. Esta crisis no es un fenómeno aislado, sino la compleja consecuencia del impacto entre naciones con diferentes niveles de desarrollo. Los sectores ricos y pobres han generado brechas económicas y tecnológicas que exacerban los problemas ambientales. Fenómenos como el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático se manifiestan con consecuencias tangibles a nivel internacional y nacional. Lamentablemente, la gestión de estos desafíos a menudo se realiza sin la debida participación de las comunidades, instituciones y estamentos educativos, lo que subraya una deficiencia estructural en la forma en que se aborda la sostenibilidad. Como bien expone Rigoberta Menchú Tum (1992): "Si el mundo no aprende ahora a respetar la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones?". Esta pregunta resuena como un llamado perentorio a la acción y a la educación ambiental, la cual es una herramienta elemental para que todas las personas adquieran conciencia de la importancia de preservar el entorno.

La formación de futuros comunicadores sociales adquiere una relevancia capital en este contexto apremiante. Es fundamental dotar a los estudiantes de nivel superior de herramientas y conocimientos que les permitan comprender y abordar eficazmente los desafíos ambientales que nuestra sociedad enfrenta hoy en día. Se ha observado que muchos comunicadores actuales carecen de los conocimientos necesarios en materia ambiental, debido a un contenido académico limitado y a la escasez de especialistas en estas áreas específicas.

Esta investigación surge de la necesidad imperante de revertir esta situación, fortaleciendo la capacidad de estos futuros profesionales para interpretar, contextualizar y difundir información ambiental de manera clara y efectiva. La justificación de este estudio radica en que, al igual que cualquier otro profesional, los docentes requieren estrategias

didácticas efectivas que les permitan intervenir con pericia en la práctica educativa diaria.

El instrumento está planteado para insertar la educación ambiental en los planes de estudio de pregrado, buscando así que los estudiantes de comunicación social desarrollen un mayor interés y participación constante en la implementación de nuevos proyectos educativos sobre temas medioambientales en el aula. Esto puede incluir actividades que fomenten la participación activa de los estudiantes, como debates, dramatizaciones, estudios de casos y simulaciones.

2 Marco conceptual

La educación ambiental se define como un proceso educativo que busca generar conciencia sobre la importancia de preservar y cuidar el entorno natural (UNESCO, 2014). Este proceso no solo implica la transmisión de conocimientos, sino también la formación de actitudes y valores que promuevan comportamientos responsables hacia el medio ambiente (Cárdenas, 2020). Según Beloso Chacín (2016), la educación ambiental es una herramienta esencial para enfrentar la crisis ecológica actual, ya que permite a las personas comprender las interconexiones entre la humanidad y la naturaleza.

Diversos estudios destacan la necesidad de integrar la educación ambiental en los planes de estudio a todos los niveles educativos. Según la UNESCO (2021), más de la mitad de los planes de estudio en aproximadamente 50 países no abordan el cambio climático, lo que revela una brecha crítica en la formación de ciudadanos informados. La educación ambiental se ha convertido en un pilar para el desarrollo sostenible, promoviendo la sensibilización y la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas ambientales (Audrey Azoulay, 2021).

Las estrategias didácticas son fundamentales para facilitar el aprendizaje significativo en educación ambiental. Estas pueden incluir métodos activos como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes trabajan en problemas reales de

su comunidad (Veliz, n.d.). De acuerdo con López y Alviso (2020), la transversalización de la educación ambiental en distintas materias es crucial para asegurar que los estudiantes desarrollen una comprensión integral de los desafíos ambientales.

El docente desempeña un papel esencial como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación ambiental. Según el Ministerio del Ambiente (n.d.), los educadores deben estar capacitados en diversas áreas del conocimiento, incluyendo biología, ecología y ciencias sociales, para abordar adecuadamente la complejidad de los problemas ambientales. Además, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula puede mejorar la interacción y el compromiso de los estudiantes (Neira, n.d.). Para implementar la estrategia del método didáctico en educación ambiental se puede evidenciar que el docente ha tenido en cuenta el diagnóstico ambiental realizado con los estudiantes aplicando un conjunto de procesos con el objetivo en que el estudiante indague el problema y acceder a la investigación bajo la supervisión del docente por lo tanto esto nos muestra que más allá del reconocimiento del problema ambiental es indispensable que el estudiante reflexione a partir de los sucesos que ocurran dentro de la sociedad. (Veliz, n.d.)

En Panamá, la educación ambiental está respaldada por leyes como la Ley N° 38 de 2014, que establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental en el sistema educativo (UNESCO, 2014). Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación efectiva de programas educativos aún enfrenta desafíos significativos, incluyendo la falta de recursos y la necesidad de capacitación docente (Lara, 2023).

Al igual que la educación ambiental la comunicación y sus relaciones con la naturaleza ha definido diversos episodios que de manera transitoria de noticias la comunicación pública, ya se caracteriza por su mercado ecológico y promoción de los productos en beneficios ecológicos.

La mercadotecnia ambiental es la promoción de las acciones ambientales en la

faceta educativa la línea interactiva de las exhibiciones con medios expositivos las nuevas tecnologías. (Hemeroteca UNAD). Tengamos en cuenta que la comunicación y su aproximación como la naturaleza se ha transmitido en un enfoque de la denuncia y de apoyar las estrategias de desarrollo de los diferentes partícipes en los procesos del cambio en la transformación sociocultural, como parte de instrumento de apoyo tecnológico en la formación de acciones centrales una gestión, planificación y dinámica de las TIC e internet.

Donde se aborda el uso de los medios de comunicación en la transformación de las aulas y actualmente se consolida como un perfil hacia la implementación de las computadoras como instrumento de enseñanza, podemos mencionar los siguientes métodos. (Hemeroteca UNAD)

A. La educación en los medios: hace referencia al aprendizaje de los materiales informáticos existentes en el mercado, con el propósito de que el maestro y los estudiantes adquieran habilidades en el campo.

B. La educación con los medios: Se basa en la aplicación de los diferentes programas informáticos en diferentes realidades con el propósito de favorecer la transferencia y la construcción del aprendizaje evitando aprendizajes mecánicos y solventando situaciones complejas.

C. La educación para los medios: Orientada en el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y no tanto por el desarrollo de las competencias colectivas y el aprendizaje específico de los usuarios.

En cambio, proporciona un análisis tales como el fenómeno de la comunicación con el propósito de optimizar los procesos de búsqueda y análisis y producción expresión y función. El uso de lo didáctico de los medios tecnológicos es una de las maneras que requiere una mayor atención por parte de los profesores en este sentido debemos recordar que los recursos didácticos son partes inherentes de cada situación pedagógica y no estén aislados de las clases, al usar los elementos del tic se puede requerir una

adecuada reflexión acerca de qué se realizará dentro de las actividades pedagógicas.
(Neira)

Metodología

La investigación adopta un enfoque cualitativo, especializado en comprender y explicar el comportamiento de las personas, generando ideas y suposiciones que ayudan a entender cómo la población percibe un problema determinado. El alcance de esta investigación es exploratorio-descriptivo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estudiantes de comunicación social para interpretar, contextualizar y difundir información ambiental, así como insertar la educación ambiental en los planes de estudio de pregrado.

Resultados y discusión

La muestra estuvo compuesta por 15 participantes seleccionados al azar, incluyendo estudiantes de diferentes escuelas, docentes de diversas materias y personal administrativo de distintos departamentos de distintas universidades. Las técnicas de recolección de información incluyeron el análisis y descripción documental, utilizado para recopilar información bibliográfica a través de fichas de trabajo.

Se aplicó un cuestionario digital con 10 ítems a estudiantes, docentes y administrativos del área de Comunicación Social, lo que permitió recopilar datos sobre las actividades que desarrollan, la escuela a la que pertenecen, su conocimiento sobre educación ambiental, su percepción sobre la contribución de esta educación en la formación de ciudadanos responsables, su disposición a participar en actividades extracurriculares, y la importancia de reforzar la educación ambiental como eje transversal en las materias de Comunicación Social. También se incluyeron preguntas sobre la necesidad de que los docentes conozcan sobre educación ambiental y la conveniencia de que esta educación sea obligatoria desde el primer año hasta la culminación de la carrera,

así como la inclusión de aspectos prácticos y la necesidad de establecer una especialización en Comunicación Ambiental.

Tabla 1

Integración de materias dentro del plan de estudios de la carrera de comunicación social

Nuevas Asignaturas

Ecología Periodística

Comunicación Científica

Impacto Ambiental Social

Generación de Proyectos Comunitarios

Turismo y Comunidades Indígenas Panameñas

Nota. La incorporación de asignaturas como Ecología, Comunicación Científica, Impacto Ambiental Social, Generación de Proyectos Comunitarios y Turismo y Comunidades Panameñas dentro del plan de estudios de la carrera de Comunicación Social responde a la necesidad de formar profesionales con una visión integral, capaces de enfrentar los retos actuales de la sociedad. La comunicación ya no se limita a los medios tradicionales, sino que se ha convertido en un eje transversal para abordar problemáticas globales como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la divulgación científica y el fortalecimiento comunitario. En este sentido, la universidad tiene la responsabilidad de preparar egresados que dominen no solo las técnicas comunicativas, sino también los contenidos sociales y ambientales que marcan la agenda pública contemporánea.

Figura 1

¿La educación ambiental debería ser obligatoria desde el primer año hasta la culminación de la Carrera de Comunicación Social?

Nota. De acuerdo con los resultados, la gran mayoría de los encuestados (el 86,7%) considera que la educación ambiental debería ser obligatoria desde el primer año hasta la culminación de la carrera como un eje transversal. Solo un pequeño porcentaje (el 13,3%) no comparte esta opinión. Estos resultados sugieren un apoyo significativo hacia la inclusión de la educación ambiental como una parte integral y obligatoria de la formación académica en todos los años de la carrera.

Conclusión

Los resultados muestran un consenso significativo entre los encuestados acerca de la importancia de integrar la educación ambiental como un componente fundamental en el currículo de Comunicación Social, destacando que un 86,7% de los participantes considera que esta formación debería ser obligatoria desde el primer año hasta la culminación de la carrera.

Esta percepción resalta la urgencia de preparar a los futuros comunicadores con una sólida base en temas ambientales, contribuyendo a su formación como profesionales

responsables y conscientes de los desafíos ecológicos actuales. Asimismo, la investigación revela la necesidad de desarrollar programas de formación que capaciten a los comunicadores sociales en el ámbito de la educación ambiental. Los encuestados manifestaron que es crucial que los profesionales en comunicación no solo adquieran habilidades técnicas, sino que también comprendan las complejidades de los problemas ambientales y la importancia de comunicar estas cuestiones de manera efectiva.

Referencias Bibliográficas

Audrey Azoulay UNESCO. (2021, May 20). Directora General de la UNESCO. UNESCO.

<https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-quiere-que-la-educacion-ambiental-sea-un-componente-clave-de-los-planes-de-estudio-para>

Belloso Chacín, D. R. (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible. Redalyc.

<https://www.redalyc.org/pdf/993/99345727007.pdf>

Cárdenas, L. L. (2020, September 30). Periodismo ambiental, ODS, grupos de poder y agua. iAgua. <https://www.iagua.es/blogs/luis-lujan-cardenas/periodismo-ambiental-ods-grupos-poder-y-agua>

Lara, K. E. (2023, January 26). Panamá tiene un largo camino por recorrer en Educación Ambiental. Panamá América.

<https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/panama-tiene-un-largo-camino-por-recorrer-en-educacion-ambiental-1217388>

López, J. L. A., & Alviso, C. R. (2020, May 15). Transversalización curricular ambiental en educación superior mediante comités de diseño curricular. SciELO México.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672019000200018

Neira, R. (n.d.). EL USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Institución: Universidad Técnica de Machala. Pedagogía. https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/Comision_7/el_uso_de_las_tics_en_la_educacion_superior.pdf

UNESCO. (2014). Ley N° 38/2014. Establece la enseñanza obligatoria de la Educación Ambiental y la Gestión Integral de Riesgo de Desastres | SITEAL. <https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/3436/ley-382014-establece-ensenanza-obligatoria-educacion-ambiental-gestion-integral-riesgo>

Veliz, M. (n.d.). Estrategias metodológicas en la educación ambiental. Estudio de caso de un docente de Ciencias Naturales de una institución educativa pública. SciELO Perú. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-94032022000100217